

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ÇERÇEVESİNDE BEŞİNCİ SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ SÖZCÜK ÖĞRETİMİ ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ

Araştırma Makalesi

Salim DURUKOĞLU* / Hicran ŞAHİN**

Geliş Tarihi: 21.10.2025 | **Kabul Tarihi:** 08.04.2026 | **Yayın Tarihi:** 29.06.2026

Özet: Dil edinimi, dinamik bir süreçtir; erken çocukluk döneminde başlayan bu süreci etkili kılmak ve zenginleştirmek Türkçe öğretiminin amaçları arasındadır. Anlama ve anlatma becerilerinin en önemli unsuru olan sözcüklerin etkin kullanımı; kelime haznesinin zenginliğine, dilin yetkin bir şekilde kullanılma becerisine bağlıdır. Alıcı ve üretici dil becerilerini geliştirmek için de Türkçe ders kitaplarında sözcük öğretimi etkinliklerine yer verilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı ile hazırlanan MEB yayını ilköğretim 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki etkinliklerin “sözcük öğretimi” açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda “Türkçe dersi öğretim programı çıktıları ile İlköğretim 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan sözcük öğretimi etkinlikleri uyumlu mudur?” ana problemine cevap aranacaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, ilköğretim Türkçe 5. sınıf 2. ders kitabı “doküman analizi” yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan incelemede araştırma verileri içerik analizi ile elde edilmiştir. Çalışmaya serbest okuma metinleri dâhil edilmemiştir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile hazırlanan 5. sınıf 2. Türkçe ders kitabındaki etkinlikler sözcük öğretimi açısından incelenmiştir. Toplam 136 etkinlik içinde sözcük öğretimine 23 etkinlikte yer verildiği görülmüştür. Araştırma sonucunda, 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki sözcük öğretim etkinliklerinin öğrenme çıktıları ile uyumlu olduğu görülmüştür. Türkçe ders kitabındaki etkinliklerin tema öğrenme çıktısıyla uyum göstermediği, sözcük öğretimi etkinliklerine toplam etkinlik sayısına oranla daha az yer verildiği görülmüştür. Kelime öğretim yöntemlerinden tahmin etme ve eşleştirmenin daha fazla kullanıldığı; görsellerle kelime öğretimi, bağlamdan hareketle kelime öğretimi, harfleri eksik veya karışık verilen kelimeleri tamamlama öğretiminin ise daha az kullanıldığı görülmüştür. Bu doğrultuda öğrenme çıktıları ile temalar arasında uyumun gözetilmesi, söz varlığı öğelerine yönelik etkinliklerin sayısının artırılması, farklı kelime öğretim yöntem tekniklerinin kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Etkinlik analizi, Maarif Modeli, söz varlığı, sözcük öğretimi, Türkçe öğretimi.

ANALYSIS OF VOCABULARY TEACHING ACTIVITIES IN THE 5TH GRADE TURKISH TEXTBOOK WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CENTURY OF TÜRKİYE EDUCATION MODEL

Research Article

Received: 21.10.2025 | **Accepted:** 08.04.2026 | **Published:** 29.06.2026

Abstract: Language acquisition is a dynamic process; making this process, which begins in early childhood, both effective and enriching is among the core goals of Turkish language instruction. The effective use of words—the most important element of comprehension and expression skills—depends on the richness of one's vocabulary and the ability to use the language proficiently. Turkish language textbooks also incorporate vocabulary teaching activities aimed at fostering the development of both receptive and productive language skills. The purpose of this study is to examine the activities in the Ministry of National Education (MNE) 5th-grade Turkish textbook—prepared in accordance with the Century of Türkiye Education Curriculum Model—from the perspective of vocabulary instruction. The central research question is: "Are the vocabulary teaching activities in the 5th-grade Turkish textbook aligned with the learning outcomes of the Turkish language

* Prof. Dr.; İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı; sdurukoglu@gmail.com 0000-0002-2429-7609

** Öğr.; T.C. Millî Eğitim Bakanlığı; hcrnshn44@gmail.com 0009-0009-6713-6854

curriculum?" The present study uses a qualitative research design; the 5th-grade Turkish textbook (Volume 2) is examined through document analysis, and research data are obtained via content analysis. Free-reading texts are excluded from the study. Of the total 136 activities, 23 are seen to be devoted to vocabulary instruction. The findings indicate that vocabulary instruction activities are broadly aligned with the general learning outcomes; however, they do not align with the thematic learning outcomes, and vocabulary instruction activities constitute a relatively small proportion of the total number of activities. Guessing and matching are the most frequently used vocabulary teaching methods, while visual-based vocabulary teaching, context-based vocabulary teaching, and completing words with missing or scrambled letters are used less frequently. Based on these findings, it is recommended that alignment between learning outcomes and themes be strengthened, the number of activities targeting vocabulary elements be increased, and a wider variety of vocabulary teaching methods and techniques be employed.

Keywords: Activity analysis, Maarif Model, teaching Turkish, vocabulary, vocabulary teaching.

Giriş

Duygu ve düşüncelerin ifade edilmesi bir ihtiyaçtır; bu ihtiyacın giderilmesinde sözlü veya yazılı iletişim yollarına başvurulur. İletişimi sağlayan en önemli araç ise dildir. Dil, bir ulusun kimliğidir; hayat tarzının yansımasıdır (Karakuş, 2005). Dil, yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda toplumsal hafızanın, kültürel değerlerin ve kolektif kimliğin taşıyıcısıdır. Çocuk, ana dilini, ailesinden ve çevresinden belli varlıkların adlarını, bunlarla ilgili eylemleri, nitelikleri gösteren sözcükleri duyarak, söyleyerek öğrenmeye başlar; bu bilgi ve beceri, zihin gelişimi ile birlikte okulda edindiği sözcükler ve terimlerle artar. Bu gelişim süreklilik arz eder (Göğüş, 1983, s. 41). İnsanın eğitim, sosyal ve kültürel hayatında dilin önemi yadsınamaz. Dil, insan ve toplumdan ayrı tutulması mümkün olmayan bilim, sanat, teknik vb. gibi bütün alanları içine alan aynı zamanda onları oluşturan bir kurumdur (Aksan, 1987, s. 11). Dil, toplumla birlikte şekillenen, toplumun yaşam tarzını yansıtan kelimelerden oluşur. Söz varlığı sözcüklerden ibaret değildir, deyimler, atasözleri, ikilemeler, kalıplaşmış sözler ve terimlerden meydana gelen bir bütündür (Aksan, 2015, s. 34).

Dil nesilden nesle aktarılan zengin ve köklü bir hafıza olmakla birlikte aynı zamanda bir kültür taşıyıcısıdır. Bu aktarım sözcüklerle sağlanmaktadır. Kelime haznesi bireyin veya toplumun söz dağarcığında yer alan aktif ve pasif kelimelerin toplamıdır (Korkmaz, 1992). Aktif kelime haznemiz üretici dil becerimizle, pasif dil becerimiz ise alıcı dil becerilerimizle oluşmaktadır. Kişinin aktif kelime ile pasif kelime haznesi arasındaki fark fazlaysa eğitimde büyük problem var demektir, çünkü bu durum, dinlediğini ve okuduğunu anlayan ama derdini anlatamayan bir insan modeli ortaya çıkarmaktadır (Demir, 2006, s. 209). Okullarda verilen eğitimle alıcı dilin üretici dile dönüşmesi beklenir, çünkü temel dil becerilerini edinmek ve bu becerileri ileri bir düzeyde kullanmak zengin bir kelime haznesiyle mümkündür (Karadağ, 2021). Sözcük öğretiminin dört temel dil becerisini geliştirecek şekilde verilmesi, okullardaki Türkçe dersinin amaçları arasında sayılmaktadır.

Sözcük öğretimi ve söz varlığının geliştirilmesi eğitim ve öğretimde kullanılacak araç-gerecin iyi tasarlanarak hazırlanması ile mümkündür (Karatay, 2007). Sözcük ve kavram öğretimine yönelik söz varlığı etkinliklerinin nicelik düzeyi ve niteliği de çok önemlidir. Bu yüzden öğrencinin kazanması hedeflenen söz varlığı öğelerinin işlevsel, nitelikli ve çağdaş yöntemlerle sunulması ve sürecin sonunda söz varlığına yönelik dönütler alınması gerekmektedir (Numanoğlu, 2021). Çotuksöken (2000), ders kitaplarındaki metinlerin

belirlenmesinden önce sınıf düzeyine uygun olarak her sınıfta kaç sözcük öğretileceğinin liste biçiminde ortaya konması gerektiğini; ancak bugüne kadar ülkemizde böyle bir çalışmaya rastlanılmadığını belirtmektedir. Öğrencinin okuduğunu ve dinlediğini anlaması, konuşma ve yazma becerilerinde dili doğru ve aktif bir şekilde kullanması, sözcük öğretimiyle yakından ilişkilidir. Ancak Dilidüzgün (2013), araştırmasında öğrencilerin aynı kelimeleri yazılarında sıklıkla kullandıklarını ortaya koymuştur. Bu da verilen eğitimin öğrencilerin söz varlığını geliştirmeye katkısının düşük olduğunu göstermektedir. Sözcük öğretimi planlı ve sistemli bir şekilde okullarda gerçekleştirilmelidir.

1. Araştırmanın Amacı

Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programına göre hazırlanan 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki etkinliklerde sözcük öğretiminin incelenmesi elzem görülmektedir. Ancak şimdiye kadar bu konuda bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu durum yapılacak çalışmayı gerekli kılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı ile hazırlanan MEB yayını ilköğretim 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki etkinliklerin “sözcük öğretimi” açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda “Türkçe dersi öğretim programı çıktıları ile ilköğretim 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan sözcük öğretimi etkinlikleri uyumlu mudur?” sorusu ile birlikte aşağıda belirtilen alt problemlere de yanıt aranacaktır:

1. Sözcük öğretimi etkinliklerinin temalara dağılım durumu nedir?
2. Sözcük öğretimi etkinliklerinin temel dil becerileri alanına yönelik dağılımı nasıldır?
3. Sözcük öğretim etkinliklerinin söz varlığı öğelerine yönelik dağılımı nasıldır?
4. Sözcük öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniklerin etkinliklerde kullanılma durumu nedir?

2. Yöntem

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı ile hazırlanan 2024-2025 eğitim-öğretim sürecinde okutulan ilköğretim Türkçe 5. sınıf 2. ders kitabı doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Belgesel tarama olarak da bilinen doküman analizinde, mevcut kayıt ve belgeler incelenerek veri elde edilmektedir. Doküman analizi, belli bir amaç doğrultusunda kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini kapsamaktadır (Karasar, 2005). Yapılan incelemede araştırma verileri içerik analizi ile elde edilmiş, çalışmaya serbest okuma metinleri dâhil edilmemiştir. Çalışmada veriler kod ve kategorilerle gösterilmiştir.

3. Bulgular

Bu bölümde, ana probleme ve alt problemlere ilişkin yapılan çalışmalar ve bu çalışmalar sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Ana problem olan Türkçe dersi öğretim programı çıktıları ile ilköğretim 5. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan sözcük öğretimi etkinlikleri arasındaki uyuma bakılmış, elde edilen bulgular aşağıda belirtilmiştir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile hazırlanan 5.sınıf Türkçe dersi öğretim programına ait söz varlığını geliştirmeye yönelik öğrenme çıktıları şu şekildedir:

Dinleme/İzleme:

T.D.5.4. Dinlediğinde / izlediğinde geçen anlamını bilmediği söz varlığı unsurlarının anlamını tahmin edebilme

T.D.5.15. Bilgilendirici metinde anahtar kelimeleri belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme

T.D.5.19. Dinlediğinden / izlediğinden hareketle söz varlığını geliştirmeye yönelik çözümleme yapabilme

Okuma:

T.O.5.5. Metinde geçen anlamını bilmediği söz varlığı unsurlarının anlamını tahmin edebilme

T.O.5.16. Bilgilendirici metinde anahtar kelimeleri belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme

T.O.5.21. Metinden hareketle söz varlığını geliştirmeye yönelik çözümleme yapabilme

Konuşma:

T.K.5.17. Sözlü olarak tartışmaya katılabilme

T.K.5.22. Konuşmasını zenginleştirecek biçimde söz varlığını kullanabilme

Yazma:

T.Y.5.3. Yazısında içerik ve yapıya yönelik seçimlerini yönetebilme

T.Y.5.18. Yazısını zenginleştirecek biçimde söz varlığını kullanabilme

T.Y.5.22. Yazma sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme / kendini uyarlayabilme

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile hazırlanan 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki söz varlığını geliştirmeye yönelik öğrenme çıktıları şu şekildedir:

4. Tema: Geleneklerimiz

T.O.5.16. Bilgilendirici metinde anahtar kelimeleri belirlemeye yönelik çözümleme yapabilme

T.O.5.21. Metinden hareketle söz varlığını geliştirmeye yönelik çözümleme yapabilme

T.Y.5.22. Yazma sürecine yönelik öz yansıtma yapabilme / kendini uyarlayabilme

T.K.5.17. Sözlü olarak tartışmaya katılabilme

T.D.5.19. Dinlediğinden / izlediğinden hareketle söz varlığını geliştirmeye yönelik çözümleme yapabilme

T.O.5.5. Metinde geçen anlamını bilmediği söz varlığı unsurlarının anlamını tahmin edebilme

T.O.5.21. Metinden hareketle söz varlığını geliştirmeye yönelik çözümleme yapabilme

5. Tema: İletişim ve Sosyal İlişkiler

T.O.5.5. Metinde geçen anlamını bilmediği söz varlığı unsurlarının anlamını tahmin edebilme

T.O.5.21. Metinden hareketle söz varlığını geliştirmeye yönelik çözümleme yapabilme

T.D.5.19. Dinlediğinden / izlediğinden hareketle söz varlığını geliştirmeye yönelik çözümleme yapabilme

T.Y.5.18. Yazısını zenginleştirecek biçimde söz varlığını kullanabilme

6. Tema: Sağlıklı Yaşıyorum

T.O.5.5. Metinde geçen anlamını bilmediği söz varlığı unsurlarının anlamını tahmin edebilme

T.D.5.19. Dinlediğinden / izlediğinden hareketle söz varlığını geliştirmeye yönelik çözümleme yapabilme

T.Y.5.3. Yazısında içerik ve yapıya yönelik seçimlerini yönetebilme

T.K.5.22. Konuşmasını zenginleştirecek biçimde söz varlığını kullanabilme

T.O.5.21. Metinden hareketle söz varlığını geliştirmeye yönelik çözümleme yapabilme

Yukarıdaki öğrenme çıktıları ile yapılan karşılaştırma sonucuna istinaden elde edilen bulgulara göre 4. temada söz varlığına yönelik öğrenme çıktı sayısının daha fazla olduğu ve temanın farklı öğrenme çıktıları barındırdığı; en az çıktının ise 5. temaya ait olduğu gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda öğrenme çıktıları ile 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki sözcük öğretim etkinliklerinin uyumlu olduğu görülmektedir. Ancak ders kitabında yer alan sözcük öğretimi etkinlikleri ile Türkçe öğretim programındaki tema öğrenme çıktıları birebir örtüşmemektedir.

Araştırmanın birinci alt problemi, ilköğretim 5. sınıf 2. Türkçe ders kitabındaki etkinlikler içinde sözcük öğretimi etkinliklerinin metinlere ve temalara göre dağılımının ne düzeyde olduğudur. Yapılan araştırma sonucunda elde edilen kitapta yer alan metinlerdeki sözcük öğretimi etkinlik sayısı ile temalardaki sözcük öğretimine yönelik etkinliklerin dağılımı Tablo 1'de yer almaktadır.

Tablo 1*Sözcük Öğretimi Etkinliklerinin Temalara Yönelik Dağılımı*

Tema No	Tema Adı	S.Ö Etkinlik Sayısı	Toplam Etkinlik	%
4	Geleneklerimiz	9	46	19
5	İletişim ve Sosyal İlişkiler	7	46	15
6	Sağlıklı Yaşıyorum	7	44	15
Toplam		23	136	16

Tablo 1'e bakıldığında 5. sınıf 2. Türkçe ders kitabında toplam 3 tema ve 136 etkinlik bulunduğu bunun 23 tanesinin sözcük öğretime ayrıldığı tespit edilmiştir. Temalara bakıldığında ise en fazla etkinliğe "Geleneklerimiz" temasında (f=9); en az etkinliğe ise İletişim ve Sosyal İlişkiler (f=7) ile Sağlıklı Yaşıyorum (f=7) temasında yer verildiği görülmektedir.

Yapılan analizler sonucunda kitapta yer alan temalardaki sözcük öğretime yönelik etkinliklerin metinlere dağılım oranı Tablo 2'de yer almaktadır.

Tablo 2*Sözcük Öğretimi Etkinliklerinin Metinlere Dağılımı*

Tema No	Tema Adı	1.Metin	2.Metin	3.Metin	4.Metin
4	Geleneklerimiz	4	2	2	1
5	İletişim ve Sosyal İlişkiler	-	4	3	-
6	Sağlıklı Yaşıyorum	3	1	1	2

Tablo 2 incelendiğinde İletişim ve Sosyal İlişkiler temasının 1. ve 4. metninde sözcük öğretimi etkinliklerine yer verilmediği görülmektedir. Bu gösterge Tablo 1'de belirtilen toplam etkinlik sayısı içinde (46) sözcük öğretimi etkinlik sayısının az olma nedenini açıklamaktadır.

Araştırmanın ikinci alt problemi, ilköğretim 5. sınıf Türkçe ders kitabında sözcük öğretime yönelik etkinliklerin temel dil beceri alanlarına dağılımının nasıl olduğudur. Tablo 3'te ilköğretim 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan sözcük öğretime yönelik etkinliklerin temel dil beceri alanlarına yönelik dağılımı yer almaktadır.

Tablo 3*Sözcük Öğretimi Etkinliklerinin Temel Dil Beceri Alanlarına Dağılımı*

Beceri Alanları	4.Tema Etkinlik Sayısı (f)	5.Tema Etkinlik Sayısı (f)	6.Tema Etkinlik Sayısı(f)	Toplam Etkinlik Sayısı(f)
Dinleme	2	1	1	4
Okuma	5	4	4	13
Yazma	1	1	1	3
Konuşma	1	1	1	3

Tablo 3'e bakıldığında bütün temalarda okuma becerisine yönelik sözcük öğretimi etkinlik sayısının diğer beceri alanlarından daha fazla olduğu; toplam etkinlik sayısının en fazla okuma becerisi alanına (f=13); en az ise konuşma ve yazma becerisi alanına (f=3) ait olduğu görülmektedir. Temalar arasında ise beceri alanlarına ait dağılımda benzerlikler mevcuttur.

Araştırmanın üçüncü alt problemi, ilköğretim 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki sözcük öğretime yönelik etkinliklerin söz varlığı öğelerine yönelik dağılımının ne düzeyde

olduğudur. Aşağıda Tablo 4’te sözcük öğretimi etkinliklerinin söz varlığı ögelerine yönelik dağılımı gösterilmiştir.

Tablo 4*Sözcük Öğretimi Etkinliklerinin Söz Varlığı Ögelerine Göre Dağılımı*

Söz Varlığı Öge Türü	f	%
Temel Söz Varlığı ve Terimler	16	72
Deyimler	3	13
Atasözleri	1	5
Kalıp Sözler	1	5
Yabancı Sözcükler	1	5
İkilemeler	-	-

Tablo 4’e bakıldığında sözcük öğretimi etkinlikleri içinde en fazla etkinliğin temel söz varlığı ve terimlere (f=16) ayrıldığı görülmektedir. Atasözleri, kalıp sözler ve yabancı sözcüklere ise (f=1) sadece bir etkinlikte yer verildiği, ikilemelere ise hiç yer verilmediği tespit edilmiştir.

Temel söz varlığı ve terimler ögesine yönelik sözcük öğretimi etkinliklerinde MEB 2024 s. 16’da “karakter, hikâyecik, mesaj, kişilik, öğüt” kelimeleri yazma becerisini geliştirmek için kullanılırken; çözüm odaklılık, duyarlılık, azim ve kararlılık, bağımsızlık kelimeleri ise kavram eşleştirme şeklinde yer almıştır. MEB 2024 s. 31’de göz bebeği, konsol, büfe, kadife kelimeleri, MEB 2024 s. 82’de doyum olmaz, çıkırık, kuluçka; MEB 2024 s. 83’te inanç, merhamet, mutluluk kelimeleri, MEB 2024 s. 87’de geçinmek, mahsus, hayır, engin kelimeleri MEB 2024 s. 116’da vadi, alerji, dürbün, yamaç, rota kelimeleri temel söz varlığını geliştirmek için sözcük öğretimi etkinlikleri içerisinde yer almıştır.

Deyimlerle ilgili etkinlik sayısına bakıldığında (f=3) deyim etkinliklerinin sözcük öğretimi içinde daha az yer bulmasıyla birlikte deyimlere etkinlik içinde sayı olarak da az yer verildiği görülmektedir. MEB 2024 s. 18’de “ipe un sermek” deyimine; “misafir ağırlamak, misafir gibi oturmak, misafir kalmak, misafir olmak” deyimlerine MEB 2024 s. 32’de yer verildiği, MEB 2024 s. 88’de ise “gönül kırmak, gönlünde kalmak, gönlünden geçirmek, gönül almak” deyimlerine yer verildiği görülmektedir. Toplam dokuz tane deyim sözcük öğretimi etkinliklerinde yer aldığı belirlenmiştir.

Atasözleri ise sözcük öğretimi etkinlikleri içinde (f=1) en az yer alan söz varlığı ögelerinden biridir. MEB 2024 s. 86’da “Gülü İncitme Gönül” adlı şiir metninde sözcük öğretimi etkinliğinde “gönül” kelimesinin geçtiği atasözlerine yer verilmiştir.

Gözden irak olan gönülden de irak olur.

Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş.

Çobanın gönlü olsa tekeden yağ çıkarır.

Göz görmeyince gönül katlanır.

Kalıp sözlerle (ilişki sözler) ilgili (f=1) etkinlik bulunmaktadır. MEB 2024 s. 24’te “Bugün Bayram” dinleme metninde, ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, iyi bayramlar, el öpenleriniz çok olsun, kusura bakmayın, bayramınız mübarek olsun... gibi ilişki sözlerinin metinde yer aldığı, bu doğrultuda bir etkinlik hazırlandığı görülmektedir.

Yabancı sözcüklerden bazıları dilimize yerleşmiş bulunmaktadır. MEB 2024 s. 142’de kontrol, aktivite, genetik, fastfood, egzersiz kelimeleri görsel eşleştirme halinde verilmiş olup bu kelimelerin Türkçe karşılıklarına yer verilmediği görülmüştür. Araştırmanın dördüncü alt problemi, 5. sınıf 2. Türkçe ders kitabındaki sözcük öğretimi etkinliklerinde kullanılan yöntem ve tekniklerin ne olduğudur. Aşağıdaki Tablo 5’te sözcük öğretimi etkinliklerinde kullanılan yöntem ve tekniklerin dağılımı yer almaktadır.

Tablo 5*Sözcük Öğretiminde Kullanılan Kelime Öğretim Yöntem ve Teknikleri*

No	Kelime Öğretim Yöntem ve Teknikleri	f
1	Tahminle Kelime Öğretimi	5
2	Yazılı Anlatımda Kullanma ile Kelime Öğretimi	4
3	Eşleştirme ile Kelime Öğretimi	5
4	Sözlü Anlatımda Kullanma ile Kelime Öğretimi	3
5	Çağrışım Yoluyla Kelime Öğretimi	2
6	Dinleme Yoluyla Kelime Öğretimi	2
7	Sözlükten Bulma ile Kelime Öğretimi	3
8	Görsellerle Kelime Öğretimi	1
9	Bağlamdan Hareketle Kelime Öğretimi	1
10	Anahtar Kelimeleri Belirleme Yoluyla Kelime Öğretimi	2
11	Harfleri Eksik veya Karışık Verilen Kelimeleri Tamamlama	1
Toplam		29

Tablo 5’e bakıldığında anlamı bilinmeyen kelimeleri tespit edip tahminde bulunma ve eşleştirme yöntemiyle kelime öğretiminin (f=5) sözcük öğretiminde en yoğun şekilde kullanıldığı belirlenmiştir. Kelime öğretim yöntem ve tekniklerinin okuma becerisi alanında yoğunlaştığı, konuşma ve yazma alanında daha az yer aldığı, dinleme alanında ise en az kullanıldığı görülmüştür. Alan yazında çok çeşitli kelime öğretim yöntem teknikleri olduğu göz önünde bulundurulunca 5. sınıf 2. Türkçe ders kitabında bu çeşitliliğin fazla olmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile hazırlanan 5. sınıf 2. Türkçe ders kitabındaki etkinlikler sözcük öğretimi açısından incelenmiştir. Toplam 136 etkinlik içinde sözcük öğretimine 23 etkinlikte yer verildiği görülmüştür. Türkçe dersinin amaçları arasında yer alan “söz varlığını geliştirmekle” bu oranın örtüşmediği görülmüştür. Bu doğrultuda sözcük öğretimi etkinlik sayısının toplam etkinlik sayısına oranı artırılmalıdır.

Söz varlığını geliştirmeye yönelik öğrenme çıktıları ile sözcük öğretimi etkinliklerinin uyumu incelendiğinde etkinliklerin genel öğrenme çıktıları ile daha fazla uyum sağladığı, tema öğrenme çıktılarında sözcük öğretimine dair etkinliklerde öğrenme çıktılarının tamamının bulunmadığı görülmüştür. Okuma alanına yönelik benzer çıktıların daha sıklıkta kullanıldığı (T.O.5.5), (T.O.5.21) görülmüştür. Diğer beceri alanına ait etkinlik sayısı az olduğu için artırılması, etkinlik çıktılarının ise çeşitlilik sağlanarak hazırlanması gerekmektedir.

5. sınıf Türkçe 2. ders kitabında toplam 3 tema ve her tema içinde serbest okuma metinleri dışında 4 metin bulunmaktadır. Sözcük öğretimi etkinliklerinin temalara dağılımına bakıldığında bu oranın tutarlı olduğu söylenebilir. 4. tema ‘Geleneklerimiz’ (f=9) iken diğer

temalar (f=7) etkinliğe sahiptir. 5. tema “İletişim ve Sosyal İlişkiler”in iki metninde ise kelime öğretimi etkinliğine yer verilmediği görülmüştür. 1. metin “Ev”de detay, sembol, görkemli, şömine, hâkimiyet, mekân, emlak, latif... gibi bilinmeyen kelimeler olduğu, yalnız buna yönelik bir etkinliğin bulunmadığı; 4. metin “Komşumuz Nergis Teyze”de de yemiş, nadir, yakın-, rastla-, dayanışma... gibi bilinmeyen kelimeler bulunduğu, göz ucu, el kadar deyimlerinin geçtiği, hanımelî, mor menekşe, yediveren gibi çiçek adlarının kullanıldığı, ancak bu kelimelere dair bir etkinlik bulunmadığı görülmektedir.

Söz varlığının zenginleştirilmesinin, anlatma becerilerinin aktif kullanılmasının beklendiği bu temada, en fazla önemsenmesi gereken etkinlik türünün kelime öğretimi etkinlikleri olması beklenmektedir. Her metinde sözcük öğretimi etkinliklerinin eşit olmasını beklemek doğru bir kanı olmayabilir, yalnız seçilen metinlerde en az bir kelime öğretimi etkinliğine yer verilmelidir. Metinleri oluşturan yapının sözcükler olduğu göz ardı edilmemelidir.

Sözcük öğretimi etkinliklerinin beceri alanlarına dağılımına bakıldığında hem metin içinde hem tema genelinde okuma alanına yönelik etkinlik sayısının daha fazla olduğu (f=13) görülmektedir. Üretici dil becerileri olan yazma ve konuşma alanlarına yönelik sözcük öğretimi etkinlik sayılarının artırılması gerekmektedir.

Sözcük öğretimi etkinliklerinin söz varlığı öğelerine yönelik dağılımı incelendiğinde temel söz varlığının (f=16) ile en büyük orana sahip olduğu, atasözü ve deyimlere çok az yer verildiği, bazı metinlerde geçen deyimlerin etkinliklerde kullanılmadığı görülmüştür. İkilemelere hiç yer verilmediği, yabancı kelimelerin görsellerle eşleştirildiği etkinlikte (MEB 2024, s. 142) ise kelimelerin Türkçe karşılığının söylenmediği görülmüştür. Söz varlığını geliştirmeye yönelik etkinliklerde metni yansıtan her bir ögeye yer verilmeli, bunun için zengin içerikli metinler seçilmelidir. Deyimler ve atasözleri bir milletin kültür hafızası olduğundan bu öğelere yönelik etkinlikler artırılmalı, özellikle metinlerde geçen atasözleri ve deyimlere etkinliklerde yer verilmeli; dilimizin incelik ve estetik yönünü yansıtan ikilemeler de unutulmamalıdır.

Öğretilen her konuda öğretici, alıcı ve konu ne kadar önemliyse, yöntem ve teknik de bir o kadar önemlidir; öğrenmeyi etkili ve kalıcı kılan, kullanılan yöntem-tekniktir, ancak sözcük öğretimi etkinliklerinde tahmin etme yöntemi ve eşleştirme ile kelime öğretiminin sıklıkla kullanıldığı görülmüştür. Sözcük öğretimi etkinlikleri sıradanlaştırılmadan söz varlığı ögesi göz önünde bulundurularak yöntem-teknik seçilmelidir.

Konuşma ve yazma alanlarında geçiş ve bağlantı ifadeleri önemli bir yere sahiptir. Sözcük öğretimi etkinlikleri kapsamında MEB 2024 s. 85’te özetleme işlevli kelimelere; MEB 2024 s. 138’de ise öncelik-sonralık bildiren ifadeler yer verilmiştir. Bu etkinliklere yer verilmesi, üretici dil becerilerinde sözcüğün yerinde ve bağlamına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

Araştırma kapsamında geliştirilen öneriler şu şekildedir:

1. Sözcük öğretiminde öğretilecek kelimeler önceden belirlenebilir, metinler bu doğrultuda seçilebilir.

2. Öğrencilerin seviyesine uygun kelime öğretim yöntem ve teknikleri kullanılabilir, söz varlığı ögesi yönünden zengin metinler seçilerek bu öğelere yönelik etkinlikler hazırlanabilir.
3. Metindeki bilinmeyen kelimelere etkinliklerde yer verilebilir.
4. Sözcük öğretimi etkinlikleri metin ve temalara dengeli bir şekilde dağıtılabilir.
5. Söz varlığı öğeleri ile ilgili etkinliklerde deyim, atasözleri, ikilemelerin yer aldığı metinlere daha fazla yer verilebilir.
6. Sözcük öğretimi etkinlik sayısı oran olarak artırılabilir ve her metinde en az bir tane sözcük öğretimi etkinliğine yer verilebilir.
7. Kalıp sözler (ilişki sözleri) dinleme yoluyla kelime öğretimi ile değil drama ile kelime öğretimi şeklinde verilirse daha etkili bir öğretim sağlanabilir.

Kaynakça

- Aksan, D. (1987). *Her yönüyle dil, ana çizgileriyle dilbilim*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Aksan, D. (2015). *Türkçe'nin sözcük varlığı*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Cin, A., Dalioğlu, S., Kavas, M., Dönmez, A., Han, C., Şener, F., Akyurt, G., Angın, L., Hülür Taşın, N., Sayılır, S. ve Sayılır T. (2024). *Türkçe 5 Ders Kitabı*. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
- Çotuksöken, Y. (2000). Türkçe ve edebiyat ders kitapları nasıl olmalı? *Milliyet Sanat Dergisi*, 487(9), 7-10.
- Demir, C. (2006). Türkçe/edebiyat eğitimi ve kişisel kelime serveti. *Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi*, 169, 207-223.
- Dilidüzgün, Ş. (2013). The efficiency of secondary school Turkish students in using cohesive devices. *13. Uluslararası Dil, Yazın ve Değişibilim Sempozyumu*. Basit Üslup, 1169-1182.
- Göğüş, B. (1983). Ana dili eğitim programlarının niteliği. *Türk Dili Dil Öğretim Özel Sayısı*, (379-380), 40-48.
- Karadağ, Ö. (2021). *Kelime öğretimi* (3. Baskı). Pegem Akademi .
- Karakuş, İ. (2005). *Türkçe, Türk dili ve edebiyatı öğretimi*. Can Matbaa.
- Karasar, N. (2005). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi, *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 27(1), 141-153.
- Korkmaz, Z. (1992). *Grammer terimleri sözlüğü*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- MEB. (2024). *Türkçe dersi öğretim programı*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
- Numanoğlu, Ö. (2021). *Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki sözcük öğretimi etkinliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi.

Makaleye Katkı Oranı Beyanı: 1. yazar katkı oranı: %50 2. yazar katkı oranı: %50
Çıkar Çatışması Beyanı: Araştırmacılar arasında herhangi bir çıkar çatışması yoktur.
Etik Beyanı: Bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde belirtilen kurallara uyulduğunu, “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler”e dayalı hiçbir işlem yapılmadığını ve etik ihlallerde tüm sorumluluğun makale yazarlarına ait olduğunu beyan ederiz.
Finansal Destek veya Teşekkür Beyanı: Bu çalışma için herhangi bir kurumdan finansal destek alınmamıştır.
Etik Kurul İzni Beyanı: Araştırma etik kurul izni gerektirmemektedir.
Veri Kullanılabilirliği Beyanı: Bu çalışma sırasında oluşturulan veya analiz edilen veriler, talep üzerine yazarlardan temin edilebilir.
Yapay Zekâ Kullanımı Beyanı: Yazma yardımı için yapay zekânın kullanılmadığını beyan ederiz.
Telif Hakları Beyanı: Türkoloji ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanan çalışmalar Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Extended Abstract

The expression of feelings and thoughts is a necessity; verbal or written means of communication are used to fulfill this need. The most important tool for communication is language. Language consists of words shaped by society and reflecting its way of life, but vocabulary is not limited to words; it is a whole consisting of idioms, proverbs, phrases, set expressions, and terms (Aksan, 2015, p. 34). Our active vocabulary is formed through our productive language skills, while our passive vocabulary is formed through our receptive language skills.

Demir (2006, p. 209) argues that if the gap between a person's active and passive vocabulary is significant, this signals a serious problem in education—producing individuals who can understand what they hear and read but cannot express themselves—and states that schooling is therefore expected to convert receptive language capacity into productive language use. Çotuksöken (2000) notes that before determining the texts in textbooks, it is necessary to establish in list form how many words will be taught at each grade level, but that no such initiative has been undertaken in Türkiye to date.

The student's ability to comprehend what they read and hear, and to use language correctly and actively in speaking and writing, is closely related to vocabulary teaching. However, Dilidüzgün (2013) found that students frequently use the same words in their writing, indicating that the instruction provided contributes little to developing their vocabulary. Vocabulary teaching must therefore be carried out in a planned and systematic manner.

The purpose of this study is to examine the activities in the Ministry of National Education's (MNE) primary school 5th-grade Turkish textbook—prepared in accordance with the Century of Türkiye Education Model—from the perspective of vocabulary teaching. The central

problem addressed is: "Are the vocabulary teaching activities in the 5th-grade Turkish textbook consistent with the Turkish language teaching program outcomes?" In line with this aim, the following sub-questions were addressed:

1. What is the distribution of vocabulary teaching activities across themes?
2. How are vocabulary teaching activities distributed across the basic language skills?
3. How are vocabulary teaching activities distributed across vocabulary elements?
4. What vocabulary teaching methods and techniques are employed in the activities?

The study employed a qualitative research method, examining the 2024–2025 primary school 5th-grade Turkish textbook (Volume 2)—prepared in accordance with the Century of Türkiye Education Model—through document analysis. Document analysis, also known as documentary research, involves examining existing records and documents to obtain data, encompassing the processes of locating, reading, note-taking, and evaluating sources for a specific purpose (Karasar, 2005). Research data were obtained through content analysis, free-reading texts were excluded, and data were presented using codes and categories.

The learning outcomes were found to be broadly consistent with the vocabulary teaching activities in the 5th -grade Turkish textbook; however, the vocabulary teaching activities did not fully align with the theme-based learning outcomes of the Turkish teaching program.

It was determined that the 5th -grade Turkish textbook (Volume 2) contains a total of 3 themes and 136 activities, 23 of which are devoted to vocabulary teaching. The most vocabulary teaching activities were found in the "Our Traditions" theme, and the fewest in the "Communication and Social Relations" theme.

Across all themes, the number of vocabulary teaching activities focused on reading skills was higher than in other skill areas; the total number of activities was highest in reading and lowest in speaking and writing. The distribution of skill areas was similar across themes.

Within vocabulary teaching activities, the highest number were devoted to basic vocabulary and terminology. Proverbs, idioms, and foreign words were each addressed in only one activity, while no activities addressed reduplications.

Vocabulary teaching methods and techniques were concentrated in the area of reading skills, used less frequently in speaking and writing, and used least in listening. Considering the wide range of vocabulary teaching methods and techniques available in the literature, this variety was found to be limited in the 5th -grade Turkish textbook (Volume 2).

The activities in the 5th -grade Turkish textbook prepared in accordance with the Century of Türkiye Education Model were examined in terms of vocabulary teaching. Vocabulary teaching was included in 23 of the total 136 activities—a ratio found to be inconsistent with the Turkish language course objective of "developing vocabulary." Accordingly, the proportion of vocabulary teaching activities relative to the total should be increased.

When examining the alignment of learning outcomes with vocabulary teaching activities, the activities were found to be more closely aligned with general learning outcomes than with

theme-based learning outcomes, where not all vocabulary-related outcomes were represented. Similar reading-domain outcomes were used with higher frequency; the number of activities for other skill areas was low and needs to be diversified.

It may not be realistic to expect vocabulary teaching activities to be evenly distributed across all texts, but at least one vocabulary teaching activity should be included in each selected text.

The number of activities related to reading skills was higher both within individual texts and across themes as a whole. The number of vocabulary teaching activities targeting the productive language skills of writing and speaking needs to be increased.

When the distribution of vocabulary teaching activities across vocabulary elements is examined, basic vocabulary had the highest proportion; proverbs and idioms received very little attention; idioms appearing in some texts were not incorporated into activities; no activities addressed reduplications; foreign words were matched with visuals; and in the MNE (2024b, p. 142) activity, no Turkish equivalents were provided for the words.

Regarding vocabulary teaching methods and techniques, similar methods were used repeatedly and the range of techniques was limited. Methods and techniques should be selected with the relevant vocabulary element in mind. If set phrases (relational words) are taught through drama rather than through listening-based activities, a more effective learning outcome would result.

Transition and linking expressions play an important role in speaking and writing. MNE (2024b, p. 85) includes activities focusing on words with summarizing functions, while MNE (2024b, p. 138) covers expressions indicating priority and sequence. Incorporating such activities will help ensure that words are used appropriately and in context within productive language skills.